

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PROEMIO

CURIOSIDAD HUMANA

La perspectiva académica introduce un nuevo rol, el actor creativo, el cual influye, y le asigna valor humano e institucional a la creación, comprometiéndola la curiosidad en el ámbito científico, consiste en el deseo de dar respuesta a “la problemática”, que resuena dentro de nuestra normalidad. En este sentido, la curiosidad es una cualidad natural del reino animal y el género humano, que combina con la razón; la cual, nos ha llevado al avance tecnológico y evolución como especie en el mundo de hoy.

Las ansias por descubrir lo innovador, ha permitido insertarnos en el por qué y cometido de las cosas; al igual que, con la proactividad hemos inventado aparatos que son útiles para el desempeño diario en la sociedad informática. Esto le asigna vigencia a la siguiente interrogante: ¿Hasta qué grado de ingenio llega la mente y la curiosidad humana para saciarse de nuevos conocimientos e innovaciones? Es transitorio porque nuestro instinto de supervivencia exige numerosas facultades para desarrollar y vivir en un espacio y ambiente que cambia constantemente. En la actualidad, en el mundo global que habitamos, la mayor exigencia es la capacidad de adaptación a la era la informática, quizás, dentro de veinte (20) años, el mayor requerimiento será adaptarnos a un mundo que desafía las leyes físicas y avances que derivan de la curiosidad humana.

El desafío de retar las leyes físicas, que representan a nuestro mundo puede sonar ficticio, por supuesto que solo es un caso hipotético e incierto, pero si se diera el caso ¿Qué consecuencia tendría ese desarrollo científico en el bienestar humano que se requiere en este planeta con las leyes físicas? La respuesta es, la curiosidad como propulsor de la evolución, podría convertirse en el principal destructor de la especie. Lo desconocido es atractivo, capaz de despertar la curiosidad humana, de acuerdo a esta premisa, es la razón por la que hoy, abunda el conocimiento y descubrimiento, que, de la mano de la razón, se convierte en información valiosa para la preservación de las siguientes generaciones.

¿La curiosidad disminuye? Solo cuando dejamos de existir. El mundo está lleno de saberes que no exploramos y vivencias, que aún no experimentamos. La cualidad de la curiosidad, despierta inevitablemente si estamos atentos, a sentir curiosidad siendo capaz de alcanzarnos y explorar en la búsqueda de “problemas” a solventar, convirtiéndose en la epifanía y el hacer de la curiosidad.

En el ámbito académico-investigativo, la curiosidad es un valor inigualable que caracteriza a pocos estudiantes, si bien, los niños aprenden en sus primeros años de vida, con esta facultad de la curiosidad, en el grado de secundaria y universitario, se inclina más por el deber, que por el querer saber.

El deber predomina sobre el querer saber. ¿Se puede sentir curiosidad, sin sentir interés? La mayoría de los estudiantes ignoran la ventaja que la curiosidad puede brindar, aunque, no todos los profesores se encargan de despertar esta necesidad en los estudiantes. Aquí entra en juego, lo que llamamos *sistema de recompensas*, el cual, estimula el deseo de obtener cierta información para así, retener y enriquecer el conocimiento, en esto es significativo la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Muchos aseguran, que la curiosidad es una necesidad biológica, que debe ser satisfecha. Con el internet y la web, tenemos al alcance millones de informaciones, lo cual, permite la independencia en el proceso de aprendizaje. Con el internet, ahora es posible, que la curiosidad se expanda y se satisface de grandes maneras, pues, al estar, al alcance de un clic, se obtiene, un sin número de información, donde la enseñanza y el aprendizaje, se privilegian como procesos autodidactas y es significativo remarcar, que no solo se basan en tópicos académicos, por lo que el aprendizaje de nuevos conocimientos, se convierte en un proceso permanente durante toda la vida.

La curiosidad junto a la razón, es decir, la capacidad de análisis que posee el ser humano, ha convertido esta cualidad natural en una herramienta

ta intelectual, con ella, somos aptos para construir nuestra comodidad y bienestar. ¿Por qué somos curiosos? Se requiere para sobrevivir y persistir, cuando conocemos nuestro hábitat, somos conscientes de las medidas a tomar, durante la estancia en los entornos en que vivimos.

Se debe aprovechar la llamada “curiosidad” en su máximo exponencial. El cuestionar nace de la curiosidad y sirve para participar en los movimientos sociales actuales. ¿Hay raciocinio? Planteamos la interrogante, seguimos la curiosidad de otros o establecemos la propia, de acuerdo a nuestro razonamiento. Esta cualidad, es la que nos hace diferentes de otros seres humanos. Todos desarrollamos la curiosidad, de acuerdo a las vivencias y entornos de crecimiento, pero hay que, cuestionar si lo hacemos con raciocinio. Una invitación a actuar desde la curiosidad con raciocinio y determinación.

Alejandra Del Pilar Morales Velásquez
Facultad de Comunicación Social
Universidad Católica Cecilio Acosta
morales.alejeandradelpilar@gmail.com